

**FIZIKADAN AMALIY MASHG'ULOTLARNI O'TKAZISHDA PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYA ELEMENTLARINI QO'LLASH**

O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Informatika va aniq fanlar kafedrasi fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7215404>

Annotasiya: Ushbu maqolada fizika fani amaliy mashg'ulotlarini o'tkazishda pedagogik texnologiya elementlarini qo'llash ahamiyati to'g'risida yoritilgan. Bundan tashqari, fizikaviy masalalar yechishga texnologik yondashuv jadvali hususida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: fizika, amaliy mashg'ulotlar, loyihalash, pedagogik texnologiya, nazariy bilimlar, masalalar yechish, texnologik yondashuv.

Dars jarayoniga texnologik jihatdan yondashish zamonaviy fizika darslarini loyihalash, tashkil etish va boshqarish tizimini shakllantirish va amaliyotga kiritishning metodologik asosiga aylanmoqda. Ushbu vaziyat, o'z navbatida, o'quv mashg'uloti turi va mazmuniga mos keladigan pedagogik texnologiyalar usullarini maqsadli tanlash va bevosita dars jarayonida sinovdan o'tkazish, dars samaradorligini rejalashtirilgan didaktik maqsadlarga erishish darajasi orqali taxlil etish asosida samarali ta'lim texnologiyalarini tanlash va ularni o'quvchi-talabalar ijodiy salohiyatini rivojlantirib borish yo'nalishida qo'llashni taqozo etadi.

Ma'lumki, fizika fanlaridan nazariy bilimlarni mustahkamlash va chuqurlashtirishning asosiy usuli masalalar yechishdir. Masalalar yechish jarayonida o'quvchitalabalarning fikrlash va tafakkur etish jarayonlari faollashadi, fikrlash doirasi va qamrovi kengayadi, ijodiy qobiliyatlari rivojlanadi, fizikaviy xodisalar va konunlarning mazmun-moxiyatini, ularni amalga oshirish shart-sharoitlarini va amaliy qo'llash imkoniyatlarini yanada chuqurroq anglash mumkin bo'ladi.

Fizika fanlarini o'qitish uslubiyotiga bag'ishlangan ko'pgina maxsus adabiyotlarda o'quvchi-talabalarni masalalar yechishga o'rgatish jarayoni amaliy mashg'ulotlarda chuqur tahlil etilgan bo'lsada, masalalarni algoritmik yechish va yechimlarni tekshirishni optimallashtirish va vaqt tejatiga erishish, amaliy mashg'ulotlarda yangi pedagogik texnologiya elementlaridan samarali foydalanish jihatlari yetarli darajada yoritilmagan.

Fizika fanini o'qitish jarayoniga texnologik jihatdan yondashish yo'nalishi bo'yicha ilmiy-uslubiy adabiyotlar taxlili va pedagogik tajriba-sinovlar natijalariga asoslangan holda amaliy-seminar mashg'ulotlarda turli ko'rinishdagi masalalarni yechishda ma'lum darajada samara beradigan va

masalalar turiga moslashtirilgan pedagogik texnologiyalar majmuini quyidagi ishchi jadval ko'inishida shakllantirish mumkin.

Fizikaviy masalalar yechishga texnologik yondashuv jadvali

No	Masalalar guruhlari va turlari	Mashg'ulot vaqti o'zlashtiriluvchi o'quv elementlari	Talaba o'quv harakatlari va ishchi ko'nikmalari	Tavsiya etiluvchi YAPT elementlari
1.	<i>Fizik kattaliklarni hisoblash</i>	Elektr zanjirida umumiy qarshilik; tok kuchi; qisqa tutashuv toki qiymati; kuchlanish.	Matematik amallar, Arifmetik hisoblashlar	<i>Kichik guruhlar; 5+lider;</i>
2.	<i>Tajriba-viy masalalar</i>	Laboratoriya tajribalari natijalarini qayta ishlash, statistik tahlil;	Matematik amallar, <i>Matematik statistik tahlil;</i>	<i>"Juftlik-da ishlash"; "Kichik guruxlar"</i>
3	<i>Nazariy - amaliy masalalar</i>	Fizik qonunlarni amaliy qo'llash bo'yicha	<i>Interpolyatsiya; Ekstrapolyatsiya; Analitik usul;</i>	<i>5+lider; Bumerang;</i>
4.	<i>Grafik ko'rinishli masalalar</i>	A) Tok kuchining kuchlanishga (I - V) bog'liqligi; B) Foydali quv-vat - tok kuchiga bog'liqligi;	(P,V; P,T; R-I,V,T) kabi <i>funksional bog'likliklarni grafikda ifoda-lash va qiymatini topish</i>	<i>Ergashtiruvchi grafik element; Geometrik usul;</i>
5.	<i>Sifat masalalari</i>	Fizik qonunlar amalga oshish shart- sharoitlarini aniklash	Abstrakt mushohada va sabab - oqibatlar zanjiri tahlili	<i>«Zakovot»; "Keys" usuli</i>
6.	<i>Ijodiy - texnikaviy masalalar</i>	Amaliy - texnik muammolar yechimlarini topish;	<i>Texnik tafakkur; Konstruktiv fikrlash va tahlillar;</i>	<i>Akliy xujum; FSMU usuli; Delfi usuli;</i>
7.	<i>Integrativ masalalar</i>	Fanlararo bog'liklikni ifodalovchi	<i>Texnik tafakkur; Sabab - oqibat</i>	<i>Keys usuli, Klaster usuli, Veyen</i>

		qonuniyatlar;	<i>tahlili;</i> <i>“6 x 6 x 6” usuli;</i>	<i>diagrammasi</i>
--	--	---------------	--	--------------------

Keltirilgan jadval ma’lumotlariga pedagogik tajriba - sinov natijalari sifatida yondashish, ilmiy-uslubiy jihatlarini tahlil etish va yanada takomillashtirish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие методы. М.:Висшая школа, 1986. – 256 с. Учебное пособие для студентов вузов.
2. Види задач по физике и способи их решения. Методические рекоменда- сии по решение задач физики. // мирзадач.ру; физматбанк.ру; физикс.орг.уа;
3. Игруполо В.С., Вязников Н.В. Физика: алгоритми, задачи, решений.
4. – М.: Изд. Илекса, Ставропол: Сервисшкола, 2002.